

Análisis de las Ecuaciones de Bohm: Una Guía para la Interpretación Cuántica No Convencional

Omar Pavel Ancka Quispe

*Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica,
Universidad Nacional del Callao, Perú*

(9 de Junio de 2022)

En su artículo de 1952, “*Una Interpretación Sugerida de la Teoría Cuántica en Términos de Variables Ocultas.*”, David Bohm propone una interpretación alternativa de la teoría cuántica convencional. Si bien la interpretación de Copenhague, comúnmente aceptada como la interpretación estándar, concuerda con la evidencia experimental, se sustenta en una suposición fundamental que carece de prueba concluyente: que la función de onda ψ constituye la descripción más completa posible de un sistema individual y que únicamente determina probabilidades de resultados de medición. Hubo una época en que la teoría de la gravitación de Isaac Newton se consideraba confirmada por una amplia evidencia experimental, hasta que la relatividad de Albert Einstein mostró sus limitaciones. Esto ilustra que concordar con la evidencia experimental no garantiza que una teoría sea la descripción más profunda y definitiva de la realidad. Bohm sostiene que la única forma de establecer la verdad es explorando interpretaciones alternativas en términos de lo que llama variables “ocultas”. Estas variables, aún no detectadas experimentalmente, determinarían el comportamiento preciso de los sistemas individuales, pero en la práctica se promedian en las mediciones que realizamos actualmente. En este artículo presentamos la derivación detallada de las ecuaciones más importantes de los planteamientos de David Bohm, acompañada de una breve descripción de su interpretación.

Índice

1. ¿Qué es la Función de Onda ψ ?	2
2. La Intuición de Bohm	3
3. Forma polar de una función compleja	4
4. La Reformulación de Bohm	4
4.1. El Potencial Cuántico $U(\mathbf{x}, t)$ como Campo de Información	5
5. Derivación Algebraica de las Ecuaciones de Bohm	7
5.1. Sustitución de ψ en la Ecuación de Schrödinger	8
5.1.1. Cálculo de la derivada temporal de la función de onda: $\partial\psi/\partial t$	8
5.1.2. Cálculo del laplaciano de ψ : $\nabla^2\psi$	9
5.2. Ecuaciones para la Evolución Temporal de \mathbf{R} y \mathbf{S} ...	10

5.2.1.	Igualando las Partes Reales:	10
5.2.2.	Igualando las Partes Imaginarias:	11
6.	Fundamentos de la Mecánica Bohmiana	12
6.1.	El Espacio de configuración \mathcal{Q} de $3N$ dimensiones ..	12
6.2.	El Punto de Configuración Posible: \mathbf{q}	12
6.3.	La Configuración Efectiva: $\mathbf{Q}(t)$	13
6.3.1.	El Realismo de las Trayectorias	13
6.4.	La Función de Onda como Campo Guía: $\psi(\mathbf{q}, t)$	14
7.	La Ecuación de Hamilton-Jacobi Cuántica	15
7.1.	La Ecuación de la Onda Guía (basada en la fase) ...	15
7.2.	La Ecuación de la Onda Guía (basada en la función de onda)	17
8.	La Ecuación de Continuidad o Ecuación de Conservación de la Probabilidad	19
8.1.	¿Qué es una Ecuación de Continuidad?	19
8.2.	La Ontología de R^2 : La Intensidad del Campo Guía .	19
8.3.	Interpretación Fenomenológica de R^2	20
8.3.1.	Los dos significados de la probabilidad	20
8.4.	La Hipótesis del Equilibrio Cuántico	20
	Conclusiones	22

1. ¿Qué es la Función de Onda ψ ?

En mecánica cuántica, el *estado físico de una partícula* no se describe mediante una trayectoria $\mathbf{x}(t)$ como en la mecánica clásica, sino mediante una **función compleja** llamada *función de onda*, denotada por $\psi(\mathbf{x}, t)$. Esta función contiene toda la *información físicamente accesible* sobre el sistema.

La *interpretación estándar* de la mecánica cuántica establece que, para *una partícula única no relativista*, la cantidad

$$|\psi(\mathbf{x}, t)|^2 \quad (1)$$

representa la *densidad de probabilidad* de encontrar la partícula en la posición \mathbf{x} en el instante t . En el régimen de bajas energías, la evolución temporal de ψ está determinada por la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo:

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{x}) \right) \psi(\mathbf{x}, t). \quad (2)$$

Esta ecuación desempeña en mecánica cuántica el mismo papel que las ecuaciones de Newton en mecánica clásica, es decir, determina cómo evoluciona el sistema en el tiempo.

2. La Intuición de Bohm

En mecánica clásica, existe un *formalismo matemático* que describe la evolución temporal de un sistema físico en términos de las coordenadas generalizadas q_i y los *momenta* conjugados p_i , conocidos como el *espacio de fase*. Este enfoque facilita el análisis de sistemas dinámicos al proporcionar una descripción explícita de las trayectorias del sistema. En este formalismo, las ecuaciones de Hamilton-Jacobi establecen una relación fundamental entre la *función generatriz* llamada *acción* S y el *Hamiltoniano* $H(q, p, t)$, lo que permite derivar las *trayectorias del sistema* y establecer una conexión directa con el *principio de mínima acción*. La ecuación general de Hamilton-Jacobi es:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H\left(q, p = \nabla_q S, t\right) = 0. \quad (3)$$

Si consideramos la dinámica de una partícula no relativista de masa m que se mueve en el espacio, su Hamiltoniano se puede deducir como:

$$H\left(q, p, t\right) = T(p) + V(q) = \frac{p^2}{2m} + V \quad (4)$$

donde $T(p) = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m} = \frac{(\nabla_q S)^2}{2m}$ es la *energía cinética clásica* en términos del *momentum* conjugado p , y $V(q)$ es la *energía potencial* que depende de la configuración del sistema.

Sustituyendo el Hamiltoniano (4) en la ecuación de Hamilton-Jacobi (3), obtenemos la descripción de la dinámica de dicha partícula:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{(\nabla_q S)^2}{2m} + V = 0.$$

Este es el *formalismo de Hamilton-Jacobi* de la mecánica clásica que describe cómo varía la *acción* S con el tiempo y cómo se relaciona con la energía total del sistema.

Finalmente, la *intuición de Bohm* consistió en encontrar una *función de onda* ψ que sea solución de la ecuación de Schrödinger, de manera que contenga explícitamente esta estructura hamiltoniana, que reproduzca la forma de la ecuación de Hamilton-Jacobi. En este caso, cuando Bohm escribe la función de onda en su forma polar $\psi = R e^{iS/\hbar}$, la ecuación de Schrödinger se transforma en un sistema de dos ecuaciones donde la parte real adopta la forma:

$$\text{Ecuación de Hamilton-Jacobi clásico} + \text{Potencial Cuántico} = 0,$$

De esta forma, la *mecánica cuántica* aparece como una extensión de la *dinámica*

clásica acompañada de un término adicional: el *potencial cuántico* $U(\mathbf{x}, t)$, que introduce los efectos cuánticos al sistema, el cual modifica las trayectorias de las partículas de manera determinista.

3. Forma polar de una función compleja

Toda función compleja $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ se puede escribir en *forma polar* como:

$$f(\mathbf{x}, t) = R(\mathbf{x}, t) e^{i\theta(\mathbf{x}, t)},$$

donde $R(\mathbf{x}, t)$ es el *módulo* de $f(\mathbf{x}, t)$, y $\theta(\mathbf{x}, t)$ es la *fase* o argumento de $f(\mathbf{x}, t)$, dados por:

$$R(\mathbf{x}, t) = |f(\mathbf{x}, t)| = \sqrt{u(\mathbf{x}, t)^2 + v(\mathbf{x}, t)^2} \geq 0,$$

$$\theta(\mathbf{x}, t) = \arg(f(\mathbf{x}, t)) = \arctan \frac{v(\mathbf{x}, t)}{u(\mathbf{x}, t)} \in (-\pi, \pi].$$

Aquí, $u(\mathbf{x})$ y $v(\mathbf{x})$ son las partes real e imaginaria de f en el plano cartesiano:

$$f(\mathbf{x}, t) = u(\mathbf{x}, t) + i v(\mathbf{x}, t).$$

4. La Reformulación de Bohm

La teoría de Bohm constituye una reformulación causal y determinista de la mecánica cuántica. Parte exactamente de la misma ecuación de Schrödinger, pero propone una interpretación distinta al asumir que la función de onda contiene dos entidades fundamentales de carácter real escondidos dentro:

$$\psi \iff (R, S), \quad \text{donde } R, S \in C^2(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}, \mathbb{R}).$$

Dado que ψ es una función compleja, se puede expresar en su forma polar como:

$$\psi(\mathbf{x}, t) = R(\mathbf{x}, t) e^{iS(\mathbf{x}, t)/\hbar}, \quad (5)$$

donde $R(\mathbf{x}, t) = |\psi(\mathbf{x}, t)|$ es el módulo y $S(\mathbf{x}, t)$ es la fase de la función de onda escalada por \hbar . Ambas son funciones reales cuya interpretación física revela una naturaleza dual (estática y dinámica):

- **La función** $R(\mathbf{x}, t)$ es un *campo escalar continuo* que se extiende por la totalidad del espacio de configuración. Representa la *amplitud de probabilidad* del sistema y define un *relieve topográfico* cuya estructura geométrica determina la *densidad de presencia* y la configuración de los *niveles de energía* en cada punto del espacio.
- **La función** $S(\mathbf{x}, t)$ es un *campo escalar de fase* vinculado a la función de onda mediante la relación $\theta(\mathbf{x}, t) = S/\hbar$. Posee dimensiones de acción ($J \cdot s$)

y representa la *acción clásica* extendida al dominio cuántico. Su gradiente (∇S) define el *campo de momenta locales* ($\mathbf{p} = \nabla S$) de la partícula, actuando como el *potencial de velocidades* que determina su trayectoria cinemática.

De este modo, mientras R establece el relieve de “dónde” puede estar la partícula en el espacio; S actúa como una guía que define “hacia dónde” se dirige y “a que velocidad” se desplaza la partícula.

Luego, la sustitución de (5) en la ecuación de Schrödinger (2) nos permite desacoplar la evolución de *la fase* y de *la amplitud* al separar las componentes reales e imaginarias. De este modo, se obtienen dos ecuaciones reales fundamentales:

1. De las Partes Reales: Ecuación de Hamilton–Jacobi cuántica.

Determina la dinámica de la partícula:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{(\nabla S)^2}{2m} + V + U = 0, \quad (6)$$

al incorporar un término adicional: el **potencial cuántico** U , definido como:

$$U(\mathbf{x}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 R}{R}, \quad (7)$$

que no existe en la mecánica clásica. Según Bohm, este potencial representa la “*información activa*” de la *forma de la onda* que la partícula “siente” y que desvía su movimiento de una trayectoria clásica.

2. De las Partes Imaginarias: Ecuación de Continuidad.

Garantiza la *conservación local* de la *densidad de presencia* $\rho = R^2$ mientras se redistribuye por el espacio:

$$\frac{\partial R^2}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\frac{R^2 \nabla S}{m} \right) = 0, \quad (8)$$

Aquí, R^2 cuantifica la probabilidad de encontrar la partícula que ya está ahí. Esta *ecuación de continuidad* actúa como el *vínculo cinemático* que “*transporta*” esta probabilidad de modo que su evolución sea siempre coherente con el movimiento de la partícula (guiado de antemano por la fase S).

4.1 El Potencial Cuántico $U(\mathbf{x}, t)$ como Campo de Información

Para comprender la naturaleza del *potencial cuántico* U , debemos pensar en términos de *geometría y curvatura*. Para ello, observamos los términos de la ecuación (7). Aquí, $\nabla^2 R$ (el Laplaciano de R) representa la *divergencia del*

Tabla I. Comparación entre la Mecánica Cuántica Estándar vs. la Interpretación de Bohm

Elemento	Mecánica Cuántica Estándar (Copenhague)	Interpretación de Bohm
$\psi(\mathbf{x}, t)$	Descripción completa del sistema. Representa un estado de información o amplitud de probabilidad en un espacio de Hilbert.	Campo físico real (<i>campo guía</i>) u <i>onda piloto</i> (<i>onda guía</i>) que evoluciona en el espacio de configuración. La ontología completa es el par (ψ, \mathbf{x}) .
$R(\mathbf{x}, t)$	Amplitud de probabilidad. R^2 , representa la probabilidad de transición o de medida según la regla de Born.	Amplitud del campo físico, su forma determina el Potencial Cuántico. R^2 define la probabilidad de hallar la partícula en su posición preexistente \mathbf{x} .
$S(\mathbf{x}, t)$	Fase matemática de la función de onda. Su gradiente determina la dirección del flujo de la corriente de probabilidad j .	Función de Acción (función principal de Hamilton-Jacobi). Su gradiente genera el <i>momentum</i> local de la partícula: $p = \nabla S$, que guía la trayectoria real.

gradiente de la amplitud R , la cual define una *concavidad o convexidad local* (curvatura espacial) del campo guía¹ en cada punto del espacio, que describe, qué *tan rápido cambia la pendiente* de la amplitud R en el espacio.

Si bien en la física clásica, la segunda derivada respecto del tiempo ($\frac{d^2x}{dt^2}$) representa la aceleración (esto es, el cambio de la velocidad en el tiempo); en la interpretación de Bohm, el término $\nabla^2 R$ introduce una lógica similar pero aplicada al espacio: una “*aceleración espacial*” de la forma (esto es, la suma de las segundas derivadas parciales de R respecto a las coordenadas espaciales) que describe la *curvatura local* de la amplitud R .

Así, mientras que en la mecánica cuántica estándar la función de onda ψ solo dicta probabilidades, en la teoría de Bohm, esta geometría determina la magnitud del *potencial cuántico* $U(\mathbf{x}, t)$, una influencia física real que modifica las trayectorias de forma determinista.

$$U(\mathbf{x}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 R}{R}.$$

En consecuencia, de $\nabla^2 R$ (*tasa de cambio espacial* de la pendiente de la amplitud R) surge el *potencial cuántico* $U(\mathbf{x}, t)$. Si imaginamos la *amplitud* $R(\mathbf{x}, t)$

¹ En la mecánica bohmiana, el *campo guía* u *onda guía* es el *nombre funcional* de la función de onda ψ considerada como una entidad física real en su rol de guiar la trayectoria de las partículas.

como el “relieve topográfico” de un terreno por el que transita la partícula.

- (i) Cuando el relieve tiene una curvatura suave y uniforme (baja curvatura), independientemente de qué tan inclinada sea su pendiente, la partícula se desplaza siguiendo la inercia clásica.
- (ii) Cuando presenta “picos”, “valles” o perturbaciones pronunciadas (alta curvatura), el término $\nabla^2 R$ se dispara adquiriendo valores significativos.

A diferencia de los *potenciales clásicos*, cuya influencia depende de la intensidad o gradiente del campo externo (V), el *potencial cuántico* depende exclusivamente de la *forma relativa* ($\frac{\nabla^2 R}{R}$), modificando dinámicamente la superficie de energía del sistema (el relieve topográfico). Esto significa que una *función de onda de amplitud muy pequeña* pero que se *curva bruscamente* puede ejercer una *enorme influencia* sobre la partícula, obligándola a desviarse de su trayectoria inercial.

- (iii) Cuando $R = 0$ aparece un nodo: una región donde la densidad de probabilidad se anula, configurando un vacío estadístico, una singularidad topográfica en el *espacio de configuraciones*. En estos nodos, el *potencial cuántico* no está definido, ya que $U \propto \frac{\nabla^2 R}{R}$ implica una división por cero.

Si la partícula se aproxima al nodo, el denominador tiende a cero; en el límite $R \rightarrow 0$, el *potencial cuántico* diverge hacia el infinito, actuando como una barrera dinámica infranqueable que desvía la trayectoria e impide que la partícula cruce la región del nodo. Esto explica por qué las trayectorias bohmianas se desvían de los nodos y se concentran en las regiones intermedias, produciendo el patrón de franjas claras y oscuras observadas en la pantalla del experimento de doble rendija.

Aquí es donde reside el núcleo de la intuición de Bohm: esa agudeza en la *forma de la onda* se traduce en una *influencia física real*, que él describe como *información activa*. Esta *geometría de la forma* es lo que permite que las partículas realicen maniobras no clásicas, como rodear obstáculos sin tocarlos o atravesar barreras de energía mediante el efecto túnel no por azar, sino porque la estructura del *campo guía* configura el *espacio de posibles movimientos* de la partícula. De esta manera, la trayectoria se desvía siguiendo un curso perfectamente *determinista* sobre un terreno gobernado por el *potencial cuántico*, extremadamente accidentado y dinámico.

En la mecánica Bohmiana, la partícula no tiene *libertad de velocidad*; navega como un “barco sin motor”, cuyo movimiento es dictado, segundo a segundo, por la intrincada “curvatura de la ola” (geometría de la fase S) que lo transporta. Aquí, la partícula posee una posición; y una velocidad \mathbf{v} definidas en cada instante, “amarrada” a la fase S de la función de onda mediante la *ecuación guía*: $\mathbf{v} = \nabla S/m$.

Asimismo, cuando el *potencial cuántico* es despreciable, el límite clásico ($U \rightarrow 0$; $S \gg \hbar$), el sistema recupera el comportamiento de la mecánica clásica

estadística, donde las partículas siguen trayectorias puramente inerciales o dictadas exclusivamente por potenciales externos clásicos (V), emulando la física de Newton.

5. Derivación Algebraica de las Ecuaciones de Bohm

En la sección 4 de su artículo original, David Bohm escribe:

“Comenzamos con la ecuación de Schrödinger de una partícula y luego la generalizaremos a un número arbitrario de partículas...”

David Bohm, 1952, p. 168

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\mathbf{x}, t) + V(\mathbf{x})\psi(\mathbf{x}, t) \quad (9)$$

Entonces, partimos de la ecuación de Schrödinger (9) y, mediante sustituciones algebraicas, derivaremos las ecuaciones que describen el comportamiento de R y S . Estas funciones son las entidades que sustentan las “variables ocultas”: la posición \mathbf{x} y el *momentum* \mathbf{p} . Para ello, utilizamos la representación polar de la función de onda:

$$\psi(\mathbf{x}, t) = R(\mathbf{x}, t) e^{iS(\mathbf{x}, t)/\hbar}, \quad (10)$$

5.1 Sustitución de ψ en la Ecuación de Schrödinger

Siguiendo con la premisa de Bohm, insertamos la forma polar (10) en la ecuación de Schrödinger (9):

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \left(R e^{iS/\hbar} \right) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \left(R e^{iS/\hbar} \right) + V(\mathbf{x}) \left(R e^{iS/\hbar} \right). \quad (11)$$

Para resolver esta igualdad, es necesario calcular primero los términos de la derivada temporal $\partial\psi/\partial t$ y del laplaciano $\nabla^2\psi$, para luego reemplazarlos en la Ec. (11).

5.1.1 Cálculo de la derivada temporal de la función de onda: $\partial\psi/\partial t$

Tomamos el término izquierdo de la ecuación (11):

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(R e^{iS/\hbar} \right).$$

Aplicamos la regla del producto a la expresión, obteniendo:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(R e^{iS/\hbar} \right) = \frac{\partial R}{\partial t} e^{iS/\hbar} + R \frac{\partial e^{iS/\hbar}}{\partial t} = \frac{\partial R}{\partial t} e^{iS/\hbar} + R e^{iS/\hbar} \frac{i}{\hbar} \frac{\partial S}{\partial t}.$$

Luego, multiplicamos por $i\hbar$. En el segundo sumando, el término i^2 se convertirá en -1 y la constante \hbar se cancela, ordenando los términos resulta:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \left(R e^{iS/\hbar} \right) = \left[-R \frac{\partial S}{\partial t} + i\hbar \frac{\partial R}{\partial t} \right] e^{iS/\hbar}. \quad (12)$$

Este resultado corresponde al *término de evolución temporal* de la ecuación de Schrödinger. Se puede observar que este paso descompone dicha evolución temporal en dos partes: una real vinculada al cambio de la fase ($\partial S/\partial t$), y una imaginaria vinculada a la variación de la amplitud ($\partial R/\partial t$). Esta separación es la que permitirá, más adelante, obtener de forma independiente la *ecuación de Hamilton-Jacobi cuántica* y la *ecuación de continuidad* (o *ecuación de conservación de la probabilidad*).

5.1.2 Cálculo del laplaciano de ψ : $\nabla^2\psi$

Calcularemos el laplaciano de ψ ubicado en la parte derecha de la Ec. (11) para completar las dos sustituciones de dicha ecuación. Para ello hacemos:

$$\begin{aligned} \nabla^2\psi &= \nabla \cdot (\nabla\psi) = \nabla \cdot \left[\nabla \left(R e^{iS/\hbar} \right) \right] = \nabla \cdot \left[(\nabla R) e^{iS/\hbar} + R \nabla e^{iS/\hbar} \right] \\ &= \nabla \cdot \left[(\nabla R) e^{iS/\hbar} + R e^{iS/\hbar} \frac{i}{\hbar} (\nabla S) \right] \end{aligned}$$

obteniendo la suma de dos términos principales:

$$\nabla^2\psi = \nabla \cdot \left[(\nabla R) e^{iS/\hbar} \right] + \nabla \cdot \left[\frac{i}{\hbar} R (\nabla S) e^{iS/\hbar} \right]. \quad (13)$$

Para mayor claridad, calcularemos los siguientes pasos por separado.

(i). *Evaluación del primer término:*

Al evaluar el primer sumando de la Ec. (13), obtenemos

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \left[(\nabla R) e^{iS/\hbar} \right] &= \left[(\nabla^2 R) e^{iS/\hbar} + (\nabla R) \cdot \frac{i}{\hbar} e^{iS/\hbar} (\nabla S) \right] \\ \nabla \cdot \left[(\nabla R) e^{iS/\hbar} \right] &= \left[(\nabla^2 R) + \frac{i}{\hbar} (\nabla R \cdot \nabla S) \right] e^{iS/\hbar}. \end{aligned} \quad (14)$$

(ii). *Evaluación del segundo término:*

En este caso, el segundo sumando de la Ec. (13) requiere derivar la amplitud, el gradiente de la fase y el exponencial complejo simultáneamente. Hacemos:

$$\nabla \cdot \left[\frac{iR}{\hbar} (\nabla S) e^{iS/\hbar} \right] = \left[\frac{i}{\hbar} (\nabla R \cdot \nabla S) e^{iS/\hbar} + \frac{iR}{\hbar} (\nabla^2 S) e^{iS/\hbar} + \frac{iR}{\hbar} (\nabla S) \cdot \nabla e^{iS/\hbar} \right],$$

operamos sobre el gradiente del exponencial $\nabla e^{iS/\hbar} = e^{iS/\hbar} \frac{i}{\hbar} (\nabla S)$:

$$\begin{aligned} &= \left[\frac{i}{\hbar} (\nabla R \cdot \nabla S) e^{iS/\hbar} + \frac{iR}{\hbar} (\nabla^2 S) e^{iS/\hbar} + \frac{iR}{\hbar} (\nabla S) \frac{i}{\hbar} e^{iS/\hbar} \nabla S \right] \\ &= \left[\frac{i}{\hbar} (\nabla R \cdot \nabla S) e^{iS/\hbar} + \frac{iR}{\hbar} (\nabla^2 S) e^{iS/\hbar} - \frac{R}{\hbar^2} (\nabla S)^2 e^{iS/\hbar} \right] \end{aligned}$$

se ordena los términos y resulta:

$$\nabla \cdot \left[\frac{iR}{\hbar} (\nabla S) e^{iS/\hbar} \right] = \left[\frac{i}{\hbar} (\nabla R \cdot \nabla S) + \frac{iR}{\hbar} (\nabla^2 S) - \frac{R}{\hbar^2} (\nabla S)^2 \right] e^{iS/\hbar}. \quad (15)$$

(iii). Cálculo del Laplaciano:

Reemplazamos los resultado parciales de (14) y (15) en la expresión general Ec. (13) y factorizamos el exponencial común.

$$\begin{aligned} \nabla^2 \psi &= \left[(\nabla^2 R) + \frac{i}{\hbar} (\nabla R \cdot \nabla S) \right] e^{iS/\hbar} \\ &\quad + \left[\frac{i}{\hbar} (\nabla R \cdot \nabla S) + \frac{iR}{\hbar} (\nabla^2 S) - \frac{R}{\hbar^2} (\nabla S)^2 \right] e^{iS/\hbar} \\ \nabla^2 \psi &= \left[(\nabla^2 R) + \frac{2i}{\hbar} (\nabla R \cdot \nabla S) + \frac{iR}{\hbar} (\nabla^2 S) - \frac{R}{\hbar^2} (\nabla S)^2 \right] e^{iS/\hbar}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, para $\psi = R e^{iS/\hbar}$, al ordenar y agrupar en parte real e imaginaria, el laplaciano de ψ resulta:

$$\nabla^2 (R e^{iS/\hbar}) = \left[\left(\nabla^2 R - \frac{R}{\hbar^2} (\nabla S)^2 \right) + \frac{i}{\hbar} \left(2(\nabla R \cdot \nabla S) + R (\nabla^2 S) \right) \right] e^{iS/\hbar}. \quad (16)$$

5.2 Ecuaciones para la Evolución Temporal de R y S

Finalmente, reemplazando los resultados de la derivada temporal (12) y el laplaciano (16) en la ecuación de Schrödinger (11), es posible reinterpretar esta última según el planteamiento de Bohm:

$$\begin{aligned} \left[-R \frac{\partial S}{\partial t} + i\hbar \frac{\partial R}{\partial t} \right] e^{iS/\hbar} &= -\frac{\hbar^2}{2m} \left[\left(\nabla^2 R - \frac{R}{\hbar^2} (\nabla S)^2 \right) + \right. \\ &\quad \left. + \frac{i}{\hbar} \left(2(\nabla R \cdot \nabla S) + R (\nabla^2 S) \right) \right] e^{iS/\hbar} + V R e^{iS/\hbar}. \end{aligned}$$

Al cancelar el término $e^{iS/\hbar}$ y multiplicar los coeficientes, obtenemos:

$$-R \frac{\partial S}{\partial t} + i\hbar \frac{\partial R}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\nabla^2 R - \frac{R}{\hbar^2} (\nabla S)^2 \right) - \frac{i\hbar}{2m} \left(2(\nabla R \cdot \nabla S) + R (\nabla^2 S) \right) + V R,$$

luego agrupamos la parte real e imaginaria

$$-R\frac{\partial S}{\partial t} + i\hbar\frac{\partial R}{\partial t} = \left[\frac{R}{2m}(\nabla S)^2 + VR - \frac{\hbar^2}{2m}(\nabla^2 R) \right] - i \left[\frac{\hbar}{m}(\nabla R \cdot \nabla S) + \frac{\hbar R}{2m}(\nabla^2 S) \right].$$

A continuación, para que se cumpla esta igualdad, debemos igualar las partes reales e imaginarias de ambos lados de la ecuación, de la siguiente manera:

5.2.1 Igualando las Partes Reales:

A partir de los términos reales se llega a:

$$-R\frac{\partial S}{\partial t} = \frac{R}{2m}(\nabla S)^2 + VR - \frac{\hbar^2}{2m}(\nabla^2 R).$$

Al dividir entre R , con $R \neq 0$, y reducir a la forma general, se obtiene una *ecuación de evolución para la fase S* , llamada **ecuación de Hamilton-Jacobi cuántica**:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{(\nabla S)^2}{2m} + V(\mathbf{x}) - \frac{\hbar^2}{2m} \frac{(\nabla^2 R)}{R} = 0. \quad (17)$$

5.2.2 Igualando las Partes Imaginarias:

A partir de los términos imaginarios se llega a:

$$i\hbar\frac{\partial R}{\partial t} = -i \left[\frac{\hbar}{m}(\nabla R \cdot \nabla S) + \frac{\hbar R}{2m}(\nabla^2 S) \right],$$

cancelamos $i\hbar$ y ordenamos los términos:

$$\frac{\partial R}{\partial t} = -\frac{1}{m} \left[\frac{R}{2}(\nabla^2 S) + (\nabla R \cdot \nabla S) \right],$$

multiplicamos toda la ecuación por $2R$, y aplicamos la regla para la derivada parcial $2R(\partial R/\partial t) = \partial(R^2)/\partial t$ y para el gradiente $2R\nabla R = \nabla(R^2)$, obteniendo:

$$\begin{aligned} (2R)\frac{\partial R}{\partial t} &= -\frac{1}{m} \left[(2R)\frac{R}{2}(\nabla^2 S) + (2R)(\nabla R \cdot \nabla S) \right] \\ \frac{\partial R^2}{\partial t} &= -\frac{1}{m} \left[R^2(\nabla^2 S) + (\nabla R^2 \cdot \nabla S) \right]. \end{aligned}$$

Para un campo escalar $\phi = R^2$ y un campo vectorial $A = \nabla S$, se cumple la identidad de la divergencia de un producto: $\nabla \cdot (\phi A) = \phi(\nabla \cdot A) + \nabla \phi \cdot A$. Si lo aplicamos al término entre corchetes del resultado anterior:

$$\nabla \cdot (R^2 \nabla S) = R^2(\nabla \cdot \nabla S) + \nabla R^2 \cdot \nabla S = R^2(\nabla^2 S) + (\nabla R^2 \cdot \nabla S),$$

la ecuación se puede simplificar a:

$$\frac{\partial R^2}{\partial t} = -\frac{1}{m} \left[\nabla \cdot (R^2 \nabla S) \right].$$

Al agrupar los términos y reducirlo a la forma general, se obtiene una *ecuación de transporte para la intensidad* (R^2) del campo guía, llamada **ecuación de continuidad**:

$$\frac{\partial R^2}{\partial t} + \nabla \cdot \left(R^2 \frac{\nabla S}{m} \right) = 0 \quad (18)$$

6. Fundamentos de la Mecánica Bohmiana

Para comprender el artículo de Bohm de 1952, es necesario tener conocimientos básicos de su formalismo matemático:

6.1 El Espacio de configuración \mathcal{Q} de $3N$ dimensiones

El *espacio de configuración* \mathcal{Q} es el escenario estático (un “mapa de posibilidades”) que contiene el conjunto de todas las *configuraciones posibles* \mathbf{q} .

En el espacio físico tridimensional \mathbb{R}^3 , cada partícula k tiene asociada una *coordenada de posición posible* \mathbf{q}_k perteneciente a su respectivo espacio físico local \mathbb{R}_k^3 , con $k = 1, 2, \dots, N$. En consecuencia, el **espacio de configuración** \mathcal{Q} de un sistema compuesto por N partículas se define como la **variedad diferenciable** resultante del *producto cartesiano* de los N espacios físicos individuales:

$$\mathcal{Q} = \prod_{k=1}^N \mathbb{R}_k^3 = \mathbb{R}_1^3 \times \mathbb{R}_2^3 \times \dots \times \mathbb{R}_N^3 \cong \mathbb{R}^{3N} \quad (19)$$

$$\mathbf{q} = \underbrace{(\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_N)}_{N \text{ partículas}}$$

Por ejemplo, para un sistema de 5 partículas, el espacio de configuración tiene $3N = 3 \times 5 = 15$ dimensiones. Cada partícula k vive en su propia copia \mathbb{R}_k^3 del espacio tridimensional; el espacio total $\mathcal{Q} = \mathbb{R}_1^3 \times \mathbb{R}_2^3 \times \mathbb{R}_3^3 \times \mathbb{R}_4^3 \times \mathbb{R}_5^3 \cong \mathbb{R}^{15}$ es el producto cartesiano de esos cinco espacios individuales.

6.2 El Punto de Configuración Posible: \mathbf{q}

Un *punto de configuración posible* $\mathbf{q} \in \mathcal{Q}$ es una *fotografía instantánea* del sistema de N partículas: una especificación posible, completa y simultánea de la posición de *todas* las partículas que lo componen en un instante concreto.

Para un sistema de N partículas, se define como la $3N$ -tupla:

$$\mathbf{q} = (\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_N) \in \mathcal{Q} \quad (20)$$

donde cada \mathbf{q}_k es la *posición posible* de la partícula k -ésima. A su vez, \mathbf{q}_k se descompone en *tres coordenadas* pertenecientes a la copia de espacio físico \mathbb{R}_k^3 asociada a esa partícula:

$$\mathbf{q}_k = (x_k, y_k, z_k) \in \mathbb{R}_k^3,$$

siendo x_k , y_k y z_k las *coordenadas posibles* que indican dónde podría estar la partícula, no donde se encuentra realmente.

Ontológicamente, \mathbf{q} es solo un punto en el espacio de configuración \mathcal{Q} , no una trayectoria ni una entidad con extensión. En todos los casos, \mathbf{q} y sus componentes \mathbf{q}_k , x_k , y_k , z_k pertenecen al ámbito de *lo posible frente a lo fáctico*; representan configuraciones que *podrían* darse; pero no la configuración *fáctica* $\mathbf{Q}(t)$ que realmente ocurre.

6.3 La Configuración Efectiva: $\mathbf{Q}(t)$

Es el *punto único*, de entre todos los posibles, que el sistema ocupa realmente dentro del espacio de configuración en un instante dado. En un sistema de una sola partícula, $\mathbf{Q}(t)$ es su posición real en el espacio físico. En un sistema de N partículas, es el valor real de las posiciones de todas las partículas del sistema tomadas simultáneamente.

Mientras que $\psi(\mathbf{q}, t) = Re^{iS/\hbar}$ describe, mediante su amplitud R y su fase S , dónde *podría* estar el sistema, $\mathbf{Q}(t)$ nos dice dónde *está* de facto. Para un sistema de N partículas, la *configuración efectiva* $\mathbf{Q}(t)$ es el vector que define un único punto en el espacio $\mathcal{Q} \equiv \mathbb{R}^{3N}$:

$$\mathbf{Q}(t) = (\mathbf{q}_1(t), \mathbf{q}_2(t), \dots, \mathbf{q}_N(t)) \in \mathcal{Q} \quad (21)$$

donde cada $\mathbf{q}_k(t) \in \mathbb{R}^3$ es el vector posición tridimensional exacto de la k -ésima partícula en el instante t . Estas coordenadas son magnitudes físicas bien definidas que *preexisten ontológicamente* a cualquier proceso de medición, aunque no son *epistémicamente accesibles* sin perturbar el sistema. En resumen, la *configuración efectiva* es el estado actual de las posiciones reales del sistema.

6.3.1 El Realismo de las Trayectorias

En la mecánica bohmiana, *una trayectoria es la evolución temporal de la configuración efectiva* $\mathbf{Q}(t)$. Matemáticamente, es una *curva continua* dentro del *espacio de configuración* \mathcal{Q} definida por la aplicación $t \mapsto \mathbf{Q}(t)$.

Podemos denotar *una trayectoria individual* como $\mathbf{X} : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{Q}$, donde $\mathbf{X}(t) = \mathbf{Q}(t)$ para todo t . Su identidad ontológica fundamental es:

$$\text{Trayectoria } \mathbf{X} \equiv \text{Evolución de la Configuración Efectiva } \mathbf{Q}(t), \quad \forall t.$$

Asimismo, el conjunto de *todas las trayectorias posibles*, una por cada condición inicial q_0 , constituye el *flujo* generado por la dinámica; una aplicación $\Phi : \mathbb{R} \times \mathcal{Q} \rightarrow \mathcal{Q}$ que asigna a cada par (t, q_0) la configuración del sistema en

dicho instante:

$$\Phi : \mathbb{R} \times \mathcal{Q} \rightarrow \mathcal{Q}, \quad (t, q_0) \mapsto \Phi(t, q_0).$$

Esta aplicación satisface $\Phi(t_0, q_0) = q_0$ y, para cada condición inicial fija q_0 , define una trayectoria única $\mathbf{X}_{q_0}(t) := \Phi(t, q_0)$.

Así, la trayectoria \mathbf{X}_{q_0} del sistema con condición inicial q_0 es $\mathbf{X}_{q_0}(t) = \Phi(t, q_0) = \mathbf{Q}(t)$, y está unívocamente determinada por:

1. **Su punto de partida (q_0):** para una configuración inicial $q_0 = \mathbf{Q}(t_0)$ en un instante t_0 , se cumple

$$\mathbf{X}_{q_0}(t_0) = \Phi(t_0, q_0) = q_0 \quad (22)$$

2. **La ecuación guía:** la trayectoria \mathbf{X}_{q_0} está gobernada por el *campo de velocidades* \mathbf{v}^ψ inducido por la función de onda $\psi(\mathbf{q}, t)$. En cada instante t , la velocidad $\frac{d\mathbf{X}_{q_0}(t)}{dt}$ con que se desplaza la configuración efectiva $\mathbf{Q}(t) = \mathbf{X}_{q_0}(t)$ a lo largo de la trayectoria \mathbf{X}_{q_0} viene dada por dicho campo \mathbf{v}^ψ evaluado en la posición actual $\mathbf{X}_{q_0}(t)$:

$$\frac{d\mathbf{X}_{q_0}(t)}{dt} = \mathbf{v}^\psi(\mathbf{X}_{q_0}(t), t) \quad (23)$$

equivalentemente:

$$\frac{d\Phi(t, q_0)}{dt} = \mathbf{v}^\psi(\Phi(t, q_0), t).$$

Así, la mecánica bohmiana establece un realismo de partículas donde el estado actual de todas las posiciones (*estado posicional*) del sistema está determinado en todo momento. Esto elimina el azar ontológico y restaura la causalidad estricta en la evolución de la trayectoria, la cual es, físicamente, una curva en el espacio de configuración.

6.4 La Función de Onda como Campo Guía: $\psi(\mathbf{q}, t)$

En la mecánica bohmiana, la función de onda $\psi(\mathbf{q}, t)$ posee un estatus ontológico pleno como un campo físico real definido en el espacio de configuración \mathbb{R}^{3N} y el tiempo t :

$$\psi : \mathbb{R}^{3N} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \psi(\mathbf{q}, t) = R(\mathbf{q}, t)e^{iS(\mathbf{q}, t)/\hbar}$$

aquí, el punto $\mathbf{q} = (q_1, \dots, q_N) \in \mathbb{R}^{3N}$ representa de cada una de las infinitas *configuraciones posibles* del sistema de N partículas en su *espacio de configuración*.

Asimismo, la función de onda ψ es un campo que no se fragmenta ni colapsa ante el acto de medición; por el contrario, evoluciona permanentemente en el espacio de configuración gobernado por la ecuación de Schrödinger. Cuando una partícula sigue una rama específica del paquete de ondas, las demás ramas persisten como “ondas vacías” físicamente reales pero sin contenido material. La

interacción es unidireccional: la onda *guía* a la configuración \mathbf{q} , pero el sistema de partículas no ejerce una reacción sobre la onda.

La función de onda ψ asigna a cada *punto posible* \mathbf{q} una amplitud R y una fase S , determinando así el conjunto de trayectorias factibles que el sistema podría describir. La función de onda ψ se manifiesta simultáneamente en dos ámbitos:

- Como **vector**, pertenece al espacio de Hilbert $\mathcal{H} = L^2(\mathcal{Q})$, el espacio de todas las funciones de cuadrado integrable sobre \mathcal{Q} . Allí residen la superposición (combinaciones lineales) y el entrelazamiento (estructura tensorial no factorizable).
- Como **función**, se define sobre el espacio de configuración \mathcal{Q} : a cada punto \mathbf{q} (esto es, a cada configuración posible) asigna un número complejo $\psi(\mathbf{q}, t)$. Esta representación es la que permite que ψ guíe a las partículas reales: en cada instante, la configuración real $\mathbf{Q}(t)$ “lee” el valor de ψ y sus derivadas en el punto que ocupa.

De este modo, \mathcal{Q} constituye el dominio geométrico sobre el cual ψ se despliega como un campo físico de extensión espacial definida, mientras que \mathcal{H} representa el espacio funcional donde se definen sus propiedades algebraicas como vector de estado y su estructura de Hilbert necesaria para la formulación cuántica.

7. La Ecuación de Hamilton-Jacobi Cuántica

La ecuación (17) se conoce como *Ecuación de Hamilton-Jacobi Cuántica*:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{(\nabla S)^2}{2m} + V(\mathbf{x}) + U(\mathbf{x}, t) = 0, \quad (24)$$

esta recupera la estructura de la *dinámica de Hamilton-Jacobi* clásica, donde el Hamiltoniano clásico H satisface:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H\left(q, p = \frac{\partial S}{\partial q}, t\right) = 0.$$

La interpretación de Bohm, asume que la fase S de la función de onda ($\psi = Re^{iS/\hbar}$) se comporta exactamente como una *acción clásica*, como la *acción física*, que define el *momentun* conjugado $\mathbf{p} = \nabla S$, lo cual determina la velocidad de la partícula.

En este contexto, la derivada parcial de la acción respecto al tiempo ($\frac{\partial S}{\partial t}$) representa el negativo de la *energía total instantánea* de la partícula:

$$-\frac{\partial S}{\partial t} = E_{\text{energía total de la partícula}} = \frac{(\nabla S)^2}{2m} + V(\mathbf{x}) + U(\mathbf{x}, t).$$

Además, la energía total E de la partícula no es una constante (a menos que el estado sea estacionario), sino que se distribuye en tres componentes locales:

1. **Energía Cinética:** $E_c = \frac{(\nabla S)^2}{2m}$, asociada al movimiento local de la partícula siguiendo las líneas de flujo de la fase.

$$E_c = \frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 = \frac{1}{2} \frac{\mathbf{p}^2}{m} = \frac{(\nabla S)^2}{2m}$$

2. **Energía Potencial Clásica:** $V(\mathbf{x})$, debida a campos externos (gravitatorios, eléctricos, etc.).
3. **Potencial Cuántico:** $U(\mathbf{x}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 R}{R}$, una energía de origen no local aportada por la curvatura de la amplitud de la función de onda.

Por lo tanto, la ecuación (24) describe la evolución temporal del *campo de fase* S , dictada por la suma de las *energías cinéticas* y un *potencial efectivo* total: $V_{eff} = V + U$ (clásicas y cuánticas) en cada punto del espacio.

7.1 La Ecuación de la Onda Guía (basada en la fase)

Esta ecuación describe la evolución de la **configuración del sistema** en el *espacio de configuración*. Conecta la *dinámica de la partícula* con la *evolución de la función de onda*.

Para una partícula única no relativista, el *espacio de configuración* coincide con el *espacio físico tridimensional* ($\mathcal{Q} = \mathbb{R}^3$). Bajo la formulación de Hamilton-Jacobi, el *momentum* se define como el gradiente de la acción ($\mathbf{p} = \nabla S$). Al igualar esta expresión con el *momentum cinético* $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$, se obtiene el **campo de velocidades** \mathbf{v}^ψ para la partícula:

$$\mathbf{v}^\psi(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{m} \nabla S(\mathbf{x}, t) \quad \text{para } S : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}. \quad (25)$$

Como S es la fase de la función de onda, se muestra que el *campo de velocidades* es generado directamente por ψ ; sin ψ , este campo no existe. En consecuencia, la velocidad no es una propiedad intrínseca independiente de la partícula, sino una consecuencia de la estructura de la onda guía.

Sobre este campo de velocidades, podemos considerar una trayectoria $\mathbf{X} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ como una *curva integral* de dicho campo, que satisface:

$$\frac{d\mathbf{X}(t)}{dt} = \mathbf{v}^\psi(\mathbf{X}(t), t),$$

donde $\dot{\mathbf{X}}(t) = d\mathbf{X}(t)/dt$ es un *vector tangente a la trayectoria*, físicamente representa el *vector velocidad* evaluado en la posición de la partícula en un instante dado. Entonces la **ecuación diferencial de la onda guía** de la partícula a lo

largo de dicha trayectoria resulta:

$$\frac{d\mathbf{X}(t)}{dt} = \frac{1}{m} \nabla S(\mathbf{X}(t), t). \quad (26)$$

Esta ecuación diferencial ordinaria de primer orden determina la trayectoria $\mathbf{X}(t)$ de la partícula para todo tiempo t . En *estados estacionarios*, las partículas recorren las *líneas de flujo*, por lo que, la trayectoria $\mathbf{X}(t)$ corresponde a una línea de flujo particular del campo de velocidades $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$. En *estados dependientes del tiempo*, la trayectoria es una curva compleja que conecta instantáneamente la geometría cambiante de la función de onda.

Para hallar la posición de la partícula en un instante t cualquiera, denotada por $\mathbf{x}(t)$, dada la condición inicial $\mathbf{x}(t_0)$, integramos ambos lados de la *ecuación guía*, usando un parámetro de integración independiente $\lambda \in [t_0, t]$:

$$\int_{t_0}^t \frac{d\mathbf{X}(\lambda)}{d\lambda} d\lambda = \int_{t_0}^t \frac{1}{m} \nabla S(\mathbf{X}(\lambda), \lambda) d\lambda$$

De aquí obtenemos:

$$\mathbf{X}(t) - \mathbf{X}(t_0) = \int_{t_0}^t \frac{1}{m} \nabla S(\mathbf{X}(\lambda), \lambda) d\lambda.$$

Al evaluar la trayectoria $\mathbf{X}(t)$ en un instante específico t , obtenemos la posición puntual $\mathbf{x}(t)$ tal que $\mathbf{x}(t) := \mathbf{X}(t)$, y de forma similar para t_0 : $\mathbf{x}(t_0) := \mathbf{X}(t_0)$. Despejando la posición final, se obtiene la *forma integral de la ecuación guía*:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}(t_0) + \int_{t_0}^t \frac{1}{m} \nabla S(\mathbf{X}(\lambda), \lambda) d\lambda. \quad (27)$$

Esta expresión refleja el **determinismo estricto** de la teoría bohmiana. Dado que la trayectoria $\mathbf{X}(t)$ se obtiene al integrar el campo de velocidades $\mathbf{v} = \frac{1}{m} \nabla S$, la *posición de la partícula en cualquier instante* $\mathbf{x}(t)$ queda completamente determinada por su posición inicial $\mathbf{x}(t_0)$ y por la evolución temporal del campo de fase S .

Desde este punto $\mathbf{x}(t_0)$, la partícula es transportada a lo largo de una línea de flujo que, en cada punto de su trayectoria, es perpendicular (normal) a las *superficies de fase constante* $S(\mathbf{x}, t) = \text{const}$. De esta manera, la integral realiza la reconstrucción de la trayectoria a partir del gradiente de la fase (∇S), el cual representa un *campo de momentum local* $\nabla S(\mathbf{X}(\lambda), \lambda)$ asociada a esa trayectoria particular $\mathbf{X}(\lambda)$. Este campo dicta la dirección y el sentido del movimiento en cada instante del intervalo $[t_0, t]$, asegurando una trayectoria física única y causal.

7.2 La Ecuación de la Onda Guía (basada en la función de onda)

El objetivo es reescribir la ecuación del campo de velocidades (25) directamente en términos de la función de onda en lugar de la fase. Partimos de la forma polar de la función de onda:

$$\psi(\mathbf{x}, t) = R(\mathbf{x}, t) e^{iS(\mathbf{x}, t)/\hbar},$$

donde sabemos que $R(\mathbf{x}, t)$ y $S(\mathbf{x}, t)$ son funciones reales.

(i) Metodo del Gradiente del Logaritmo de ψ

Tomamos el logaritmo complejo en ambos lados, y obtenemos:

$$\ln \psi = \ln [R e^{iS/\hbar}] = \ln R + \ln e^{iS/\hbar} = \ln R + \frac{i}{\hbar} S.$$

Aplicamos, del mismo modo, el operador gradiente:

$$\nabla(\ln \psi) = \nabla(\ln R) + \frac{i}{\hbar} \nabla S.$$

Utilizamos la identidad $\nabla(\ln f) = \frac{\nabla f}{f}$, entonces, resulta:

$$\frac{\nabla \psi}{\psi} = \frac{\nabla R}{R} + \frac{i}{\hbar} \nabla S.$$

Dado que R es real, el término $\nabla R/R$ es puramente real. Por lo tanto, la parte imaginaria de la expresión anterior es:

$$\text{Im} \left(\frac{\nabla \psi}{\psi} \right) = \frac{1}{\hbar} \nabla S.$$

De aquí se obtiene una expresión explícita para el gradiente de la fase:

$$\nabla S = \hbar \text{Im} \left(\frac{\nabla \psi}{\psi} \right).$$

Sustituyendo en la ecuación del campo de velocidades $\mathbf{v} = \frac{\nabla S}{m}$ en (25), se obtiene finalmente la **ecuación de la onda guía** en términos de la función de onda:

$$\mathbf{v}^\psi(\mathbf{x}, t) = \frac{\hbar}{m} \text{Im} \left(\frac{\nabla \psi}{\psi} \right). \quad (28)$$

(ii) Metodo del Gradiente de ψ

Partimos nuevamente de la forma polar de $\psi = R e^{iS/\hbar}$, y aplicando la regla del producto, calculamos explícitamente su gradiente:

$$\nabla\psi = \nabla\left(R e^{iS/\hbar}\right) = (\nabla R)e^{iS/\hbar} + R\nabla(e^{iS/\hbar}) = (\nabla R)e^{iS/\hbar} + R e^{iS/\hbar} \frac{i}{\hbar}(\nabla S).$$

Factorizamos el término exponencial, y se obtiene:

$$\nabla\psi = \left[\nabla R + \frac{i}{\hbar} R (\nabla S) \right] e^{iS/\hbar}.$$

Para separar los términos vectoriales ∇R y ∇S , dividimos la expresión anterior entre la propia función $\psi = R e^{iS/\hbar}$. De este modo, se cancela $e^{iS/\hbar}$ y los términos vectoriales quedan normalizados respecto a R . Así se obtiene una parte real y una parte imaginaria:

$$\frac{\nabla\psi}{\psi} = \frac{\left[\nabla R + \frac{i}{\hbar} R (\nabla S) \right] e^{iS/\hbar}}{R e^{iS/\hbar}} = \frac{\nabla R}{R} + i \frac{\nabla S}{\hbar}$$

Como se sabe, el término $\nabla R/R$ es puramente real. Por lo tanto, la parte imaginaria de la expresión anterior es:

$$\text{Im} \left(\frac{\nabla\psi}{\psi} \right) = \frac{\nabla S}{\hbar} \quad \longrightarrow \quad \nabla S = \hbar \text{Im} \left(\frac{\nabla\psi}{\psi} \right)$$

Sustituyendo este resultado en $\mathbf{v} = \frac{\nabla S}{m}$, se obtiene finalmente la **ecuación de la onda guía** en términos de la función de onda:

$$\mathbf{v}^\psi(\mathbf{x}, t) = \frac{\hbar}{m} \text{Im} \left(\frac{\nabla\psi}{\psi} \right). \quad (29)$$

8. La Ecuación de Continuidad o Ecuación de Conservación de la Probabilidad

8.1 ¿Qué es una Ecuación de Continuidad?

En física, una *ecuación de continuidad* es la formulación matemática del *principio de conservación* aplicada a una *densidad ρ de algo* (de masa, de carga, y en nuestro caso: de configuración, de presencia, y de probabilidad) definida sobre un espacio.

$$\frac{\partial \rho(\mathbf{x}, t)}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0. \quad (30)$$

aquí $\rho(\mathbf{x}, t)$ es la *densidad de la cantidad conservada*; y $\mathbf{J} = \rho \mathbf{v}$ es el *flujo o corriente* de la *densidad conservada* que entra o sale. Si algo cambia en una

región específica, es porque ha habido un flujo que entra o sale a través de sus límites, pero no se crea ni se destruye en el interior. Entonces, expresa matemáticamente que: el *balance entre entradas y salidas* ($-\nabla \cdot \mathbf{J}$) determina la *variación de la cantidad conservada* ($\partial\rho/\partial t$) en dicha región.

8.2 La Ontología de R^2 : La Intensidad del Campo Guía

En la teoría de Bohm, la ecuación (18) se conoce como *Ecuación de Continuidad*, que se vuelve a escribir aquí:

$$\frac{\partial R^2}{\partial t} + \nabla \cdot \left(R^2 \frac{\nabla S}{m} \right) = 0. \quad (31)$$

Comparando con Ec.(30), la densidad ρ está dada por R^2 . Ontológicamente, R^2 representa la *intensidad del campo guía* distribuida en el espacio de configuración, y es lo que “fluye”, en el sentido de que la ecuación describe cómo esta *intensidad se organiza y se redistribuye* a lo largo del tiempo en todo el espacio de configuración.

El segundo término $\mathbf{J} = (R^2 \frac{\nabla S}{m})$, define el “flujo” o corriente de dicha *intensidad* del campo guía en el espacio de configuración. La *divergencia* $\nabla \cdot (R^2 \frac{\nabla S}{m})$ mide cómo esta corriente se concentra o se dispersa en una región del espacio:

- (i) Cuando $\nabla \cdot (R^2 \frac{\nabla S}{m}) > 0$, la corriente “sale” de la región más de lo que entra, disminuyendo localmente R^2 .
- (ii) Cuando $\nabla \cdot (R^2 \frac{\nabla S}{m}) < 0$, la corriente “entra” en la región más de lo que sale, aumentando localmente R^2 .

Así, la dinámica de R^2 no depende de ninguna creación o destrucción interna: cualquier variación local está determinada por la interacción entre la *intensidad* R^2 y el campo de velocidades $\nabla S/m$.

Si la *intensidad crece* en una región, es porque la corriente converge allí, es decir, las líneas de “flujo” se concentran. Si la *intensidad disminuye*, es porque la corriente diverge en esa región, es decir, las líneas de “flujo” se dispersan.

De este modo, la *variación* de R^2 está determinada por la *divergencia negativa* del “flujo”, mientras que el “flujo” mismo emana de la combinación local de la *distribución* de R^2 y el *campo de velocidades* $\nabla S/m$. Juntos constituyen un sistema dinámico co-determinado de *redistribución continua* donde la *forma de la onda* dirige, en cada instante, el desplazamiento de su propia *intensidad* a través del espacio de configuración.

8.3 Interpretación Fenomenológica de R^2

8.3.1 Los dos significados de la probabilidad

Es crucial distinguir el rol que juega la probabilidad en cada interpretación:

- En la mecánica cuántica estándar, (i) *la probabilidad es constitutiva*: el sistema no tiene una posición definida hasta que se mide, y la densidad de probabilidad $|\psi|^2$ representa la distribución intrínseca de resultados posibles. (ii) *Es una probabilidad ontológica*: forma parte de la naturaleza misma del sistema y no hay una realidad subyacente detrás de ella.
- En la mecánica bohmiana, (i) *la probabilidad es distributiva*: las partículas tienen posiciones definidas en todo momento pero desconocemos sus condiciones iniciales, y $|\psi|^2$ coincide con la distribución de un ensemble de sistemas con diferentes posiciones reales \mathbf{Q} . (ii) *La probabilidad es epistémica* (de conocimiento): refleja nuestro conocimiento limitado sobre la posición real de las partículas; y satisface la *propiedad de equivarianza*: “si inicialmente la distribución $|\psi|^2$ coincide con la distribución real de las posiciones de las partículas, esta correspondencia se mantiene a lo largo de toda la evolución dinámica del sistema”.

En fórmula: en ambos casos escribimos $\rho = |\psi|^2$, pero en el primer caso ρ es la realidad; en el segundo, ρ es la distribución de una realidad subyacente.

8.4 La Hipótesis del Equilibrio Cuántico

En mecánica bohmiana, no hay razón a priori para que la densidad de partículas $P(Q, t)$ coincida con la densidad de la onda guía $|\psi(Q, t)|^2$. La teoría permite distribuciones iniciales $P \neq |\psi|^2$, pero empíricamente siempre se observa que las predicciones coinciden con la regla de Born.

La Hipótesis del Equilibrio Cuántico postula que la distribución de posiciones se ha relajado hacia

$$P(Q, t) = |\psi(Q, t)|^2$$

designado como *el equilibrio cuántico*. Aunque las trayectorias son deterministas, el promedio reproduce la estadística cuántica. Si $P(t_0) \neq |\psi(t_0)|^2$, la interacción entre la ecuación guía y la ecuación de Schrödinger mezcla las trayectorias (caos determinista) hasta que P se vuelve indistinguible de $|\psi|^2$. Esto se formaliza en el teorema H de Valentini.

El equilibrio cuántico unifica la estadística de las partículas con la geometría de la onda guía. Si $P \neq |\psi|^2$, podrían ocurrir fenómenos como violaciones del principio de incertidumbre o comunicación superlumínica. Que no se observen indica que nuestro universo alcanzó un estado global de relajación cuántica. Así, la coincidencia $P = |\psi|^2$ no es un postulado, sino un resultado dinámico de la teoría.

Concluimos que nuestra interpretación sugerida de la teoría cuántica proporciona un marco conceptual mucho más amplio que el proporcionado por la interpretación habitual, ya que todos los resultados de la interpretación habitual se obtienen de nuestra interpretación si hacemos las siguientes tres suposiciones especiales que son mutuamente consistentes:

- (1) *Que el campo ψ satisface la ecuación de Schrödinger.*

- (2) Que el momento de la partícula está restringido a $p = \nabla S(\mathbf{x})$.
- (3) Que no predecimos ni controlamos la ubicación precisa de la partícula, pero tenemos, en la práctica, un conjunto estadístico con densidad de probabilidad $P(\mathbf{x}) = |\psi(\mathbf{x})|^2$. Sin embargo, el uso de la estadística no es inherente a la estructura conceptual, sino simplemente una consecuencia de nuestra ignorancia de las condiciones iniciales precisas de la partícula.

David Bohm, 1952, p. 171

Según Bohm, la conservación de $P = |\psi|^2$ depende de dos condiciones (i) que $\psi = Re^{iS/\hbar}$ satisfaga la ecuación de Schrödinger, y (ii) que la velocidad de las partículas sea $\mathbf{v} = \nabla S/m$.

Si estas condiciones no se cumplen, entonces, $|\psi|^2$ dejaría de satisfacer la ecuación de continuidad, y pierde su significado como densidad de probabilidad.

Interpretando la función de onda como un campo real en el espacio de configuración, R^2 representa la *intensidad distribuida del campo guía*, que se mueve siguiendo el flujo generado por $\nabla S/m$. Como indica Bohm:

“Consideremos ahora el significado de la suposición de un conjunto estadístico de partículas con una densidad de probabilidad igual a $P(x) = R^2(x) = |\psi(x)|^2$ ”

David Bohm, p. 171

$$\begin{aligned} P(\mathbf{x}, t) &= |\psi(\mathbf{x}, t)|^2 = \psi^*(\mathbf{x}, t) \psi(\mathbf{x}, t) = R(\mathbf{x}, t) e^{-iS(\mathbf{x}, t)/\hbar} \cdot R(\mathbf{x}, t) e^{iS(\mathbf{x}, t)/\hbar} \\ &= [R(\mathbf{x}, t)]^2 e^{-iS(\mathbf{x}, t)/\hbar} e^{iS(\mathbf{x}, t)/\hbar} \\ P(\mathbf{x}, t) &= R^2(\mathbf{x}, t) \end{aligned}$$

es decir, la probabilidad P esta dada por la función real $R(\mathbf{x}, t)^2$. Bajo la hipótesis de equilibrio cuántico ($P = R^2$) coincide con la densidad estadística de configuraciones del ensamble. Tomando $P = R^2$, la ecuación de continuidad se escribe como:

$$\frac{\partial P}{\partial t} + \nabla \cdot \left(P \frac{\nabla S}{m} \right) = 0 \quad (32)$$

Definiendo la corriente de probabilidad $\mathbf{j} = P\mathbf{v}$, la ecuación de continuidad toma la forma de la Conservación de Probabilidad:

$$\frac{\partial P}{\partial t} + \nabla \cdot (P\mathbf{v}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial P}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0 \quad (33)$$

Esta ecuación describe cómo la probabilidad se conserva a lo largo del flujo de partículas determinado por la ecuación guía, unificando la densidad P con la dinámica del campo de onda.

Conclusiones

La interpretación bohmiana de la mecánica cuántica presenta un marco conceptual más completo que la interpretación estándar de Copenhague. Al otorgar

a la función de onda $\psi(\mathbf{q}, t)$ un estatus ontológico como campo guía y considerar trayectorias de partículas bien definidas, se logra una descripción determinista de los sistemas individuales sin perder la concordancia con la evidencia experimental.

La forma polar de ψ permite separar la dinámica en la ecuación de Hamilton-Jacobi cuántica, que incorpora el potencial cuántico, y la ecuación de continuidad, que garantiza la conservación de la probabilidad y conecta $|\psi|^2$ con la estadística de configuraciones posibles.

La Hipótesis del Equilibrio Cuántico explica por qué empíricamente $P = |\psi|^2$, mostrando que las probabilidades observadas surgen de un promedio sobre condiciones iniciales desconocidas, manteniendo la coherencia con los resultados de la mecánica cuántica estándar.

La simple posibilidad de esta interpretación demuestra que no es necesario abandonar la idea de una realidad física definida a nivel cuántico. Aunque actualmente las posiciones y momentos precisos son “ocultos” e inaccesibles a nuestra medición, manteniendo la validez práctica del principio de incertidumbre, este marco sugiere que futuros experimentos a escalas más fundamentales podrían revelar evidencia que requiera una descripción causal y vaya más allá de los límites de la interpretación probabilística convencional.

En conjunto, la mecánica bohmiana preserva todos los resultados experimentales conocidos mientras ofrece una descripción más clara de la ontología y la dinámica subyacente, permitiendo explorar posibles fenómenos no evidenciados y comprender con mayor profundidad la estructura de la teoría cuántica.